

TÍTULO: DESCOBRINDO TÉCNICAS SOBRE LIMPEZA DE PELE NUMA JORNADA ACADÊMICA DE FITOTERAPIA, COSMETOLOGIA E ESTÉTICA: UM RELATO EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17840654

AUTORES: VITÓRIA DE SOUSA EDUARDO, FÁTIMA LARISSA DIAS CAPISTRANO, JOÃO VICTOR DE SOUSA SANTOS, LESLIE RAPHAEL DE MOURA FERRAZ, YARA SANTIAGO DE OLIVEIRA

INTRODUÇÃO: A PELE É O PRINCIPAL ÓRGÃO QUE ATUA COMO UMA BARREIRA FISIOLÓGICA CONTRA AGRESSÕES DO MEIO AMBIENTE. NESSE SENTIDO, É NECESSÁRIO MANTER A INTEGRIDADE PARA QUE TAIS FUNÇÕES SEJAM PRESERVADAS, A FIM DE MANTER A HOMEOSTASE DO INDIVÍDUO. COM ISSO, A HIGIENIZAÇÃO É FUNDAMENTAL PARA REMOVER AGENTES EXTERNOS QUE PODEM POSTERIORMENTE CAUSAR DOENÇAS COMO A ACNE VULGAR. **OBJETIVO:** RELATAR AS EXPERIÊNCIAS VIVENCIADAS EM UMA OFICINA DE CUIDADOS COM A PELE E A IMPORTÂNCIA DE ADQUIRIR TAIS CONHECIMENTOS SOBRE OS BENEFÍCIOS DESSA PRÁTICA TÃO IMPORTANTE NA ÁREA DA ESTÉTICA. **MÉTODOS:** A OFICINA OCORREU EM MAIO DE 2025, SENDO MINISTRADA PRESENCIALMENTE POR UMA ESTETICISTA, ENVOLVENDO ATIVIDADES NAS QUAIS OS PARTICIPANTES FORAM APRESENTADOS AOS PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DE UMA LIMPEZA DE PELE PROFISSIONAL. EM UM PRIMEIRO MOMENTO TEÓRICO, A PROFISSIONAL APRESENTOU AS PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESSA TÉCNICA, CONTRA INDICAÇÕES E AS CARACTERÍSTICAS ANATOMOFISIOLÓGICAS DA PELE HUMANA E SEUS ANEXOS. POSTERIORMENTE, FORAM APRESENTADAS AS ETAPAS DA LIMPEZA PROPRIAMENTE DITA, SEPARANDO EM SETE FASES: HIGIENIZAÇÃO, ESFOLIAÇÃO, EMOLIÊNCIA, USO DE ALTA FREQUÊNCIA, TONIFICAÇÃO, HIDRATAÇÃO E PROTEÇÃO SOLAR. NO ÚLTIMO MOMENTO, A PROFISSIONAL COLOCOU EM PRÁTICA OS CONHECIMENTOS EXPLORADOS EM UM PACIENTE-MODELO, PARA QUE OS PRESENTES CONSEGUISSEM ENTENDER NA PRÁTICA E ASSOCIAR AO QUE FOI MINISTRADO. **RESULTADOS:** OBTVEVE-SE MAIOR DOMÍNIO CONCEITUAL E OPERACIONAL SOBRE A EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO, COMPREENDENDO A RELEVÂNCIA DE CADA FASE PARA PRESERVAR A INTEGRIDADE CUTÂNEA E MINIMIZAR EFEITOS INDESEJÁVEIS. A VIVÊNCIA PERMITIU AMPLIAR A PERCEPÇÃO SOBRE CUIDADOS PREVENTIVOS E FORTALECER A CONFIANÇA PARA APLICAÇÃO EM CONTEXTOS PROFISSIONAIS. **CONCLUSÃO:** TAIS OFICINAS SÃO IMPORTANTES E PROMISSORAS PARA CAPACITAR E HABILITAR ESTUDANTES DA ÁREA DA SAÚDE, ALÉM DE REFORÇAR A IMPORTÂNCIA DE PRÁTICAS SEGURAS NA PROMOÇÃO DE CUIDADOS EFICAZES E INDIVIDUALIZADOS.

PALAVRAS-CHAVE: PELE; HIGIENIZAÇÃO DA PELE; TÉCNICAS COSMÉTICAS; ESTÉTICA.